

Impact Factor: 4.9

ISSN: 2181-0664
DOI: 10.26739/2181-0664
www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 3, Issue 3

2022

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

3 ЖИЛД, 3 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 3, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 3, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского
Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз

профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской
медицинской академии

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Akbarov A.N., Abdukadirov M.O. CHARACTERISTICS OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ORAL CAVITY OF ONCOLOGICAL PATIENTS DURING PROSTHETICS WITH VARIOUS STRUCTURAL MATERIALS.....	6
2. Achilov F.K., Khashimov A.A., Tulaboeva G.M., Talipova Yu.Sh., Sagatova Kh.M. CLINICAL AND PATHOGENETIC FEATURES OF CARDIOVASCULAR PATHOLOGY IN ELDERLY PATIENTS AND SENILE AGE (Literature review).....	12
3. Yuldasheva N.A. IMPROVEMENT OF COMPLEX TREATMENT OF HERPETIC STOMATITIS.....	18
4. Joniev S.Sh. IMPROVING THE RESULTS OF ANESTHESIA IN THYROID PATHOLOGY.....	23
5. Azimov K., Nabiraeva B., Dadaboeva M., Karimova M. FEATURES OF DENTAL IMPLANTATION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS. (LITERATURE REVIEW).....	29
6. Orazaliev G.B., Sultanov S.A., Tleumuratov B.D. RESULTS OF THE EXPERIMENTAL STUDY OF THE ANTI-ADHESIVE PROPERTIES OF THE NEW DOMESTIC "HEMOBEN" DRUG.....	35
7. Khudoyarova D.R., Shopulotova Z.A. OPTIMIZATION OF MANAGEMENT OF PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS.....	41
8. Turdiyev U.M. UNSTABLE PROGRESSIVE ANGINA.....	45
9. Abduyusupova K.M., Alieva M.A., Alyavi M.N. CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF CHLORIDE PREPARATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF PERIODONTITIS.....	51
10. Tilyavova S. A. MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF URINATION DISTURBANCES IN PREMENOPAUSAL WOMEN.....	55

Khudoyarova D.R.,

DcS. Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan.

Shopulotova Z.A.

Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan.
e-mail: 0007.hp@mail.ru

OPTIMIZATION OF MANAGEMENT OF PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6618546>

ABSTRACT

The article presents studies of patients in the third trimester of pregnancy who had chronic pyelonephritis. The course of pregnancy, the manifestation of comorbidity, factors that contributed to the development of other pathologies and their mutual influence on each other were studied. The work was carried out in the clinic of Samara State Medical University No. 1 for 2021-2022. Risk factors complicating pregnancy, childbirth and the early postpartum period have been identified. Careful monitoring of pregnant women is necessary to prevent infectious complications and exacerbations of pyelonephritis.

Keywords: pregnant women with pyelonephritis, comorbidity in pregnant women, pathologies of the cardiovascular system, complications of pregnancy and childbirth.

Худоярова Д.Р.,

д.м.н., доц. Самаркандский государственный
медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан.

Шопулотова З.А.

Самаркандский государственный
медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан.
0007.hp@mail.ru

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ

АННОТАЦИЯ

В данной работе представлены исследования пациенток на третьем триместре беременности у которых был хронический пиелонефрит. Изучены течение беременности, проявление коморбидности, факторы, которые способствовали развитию других патологий и взаимовлияние их друг на друга. Работа проводилась в клинике СамГМУ №1 за 2021-2022

годы. Выявлены факторы риска, осложняющие беременность, роды и ранний послеродовой период. Необходимо тщательное наблюдение за беременными для профилактики инфекционных осложнений и обострений пиелонефрита.

Ключевые слова: беременные с пиелонефритом, коморбидность у беременных, патологии сердечно-сосудистой системы, осложнения беременности и родов.

Xudoyarova D.R.,

t.f.d., dots. Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

Shopulotova Z.A.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

El.manzil: 0007.hp@mail.ru

SURUNKALI PIELONEFRITLI HOMILADOR AYOLLARNI OLIB BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada homiladorlikning uchinchi trimestrida surunkali pielonefrit bilan kasallangan bemorlarning tadqiqotlari keltirilgan. Homiladorlikning borishi, komorbidlikning namoyon bo'lishi, boshqa patologiyalarning rivojlanishiga yordam bergan omillar va ularning bir-biriga o'zaro ta'siri o'rganildi. Samarqand davlat tibbiyot universitetining 1-sonli klinikasida 2021-2022 yillar davomida ish olib borildi. Homiladorlik, tug'ruq va erta tug'ruqdan keyingi davrni murakkablashtiradigan xavf omillari aniqlangan. Pielonefritning yuqumli asoratlari va kuchayishini oldini olish uchun homilador ayollarni diqqat bilan kuzatib borish kerak.

Kalit so'zlar: pielonefrit bilan kasallangan homilador ayollar, homilador ayollarda komorbidlik, yurak-qon tomir tizimining patologiyalari, homiladorlik va tug'ruqning asoratlari.

Relevance.

Pregnancy contributes to the development of urodynamic disorders, this is due to the influence of progesterone and compression of the ureters by the pregnant uterus, expansion of the pyelocaliceal apparatus, urethral ducts, weakening of the urethral sphincter in late gestation. In addition, during pregnancy, the peristalsis of the ureters is weakened, the tone of the bladder decreases, hemodynamic disturbances in the pelvicalyceal apparatus are noted, an increase in the intensity of renal blood flow and a compensatory increase in the size of the kidneys are recorded. In chronic pyelonephritis, a decrease in the intensity of blood flow in the renal arteries is diagnosed. One of the urgent problems of obstetrics is pyelonephritis, especially chronic pyelonephritis, which has a negative effect on the reproductive function of a woman, complicates the course of pregnancy and childbirth in 2-10% of women, which is manifested by the development of hypertensive disorders of pregnancy, miscarriage, the birth of immature children, an increased incidence of postpartum renal and extrarenal complications [1, 5, 9].

Object:

Identification of risk factors complicating the course of pregnancy, childbirth and the postpartum period in pregnant women with chronic pyelonephritis to optimize management tactics.

Materials and methods.

40 pregnant women in the third trimester of pregnancy with chronic pyelonephritis were examined. The study was conducted in the Department of Pregnancy Pathologies of the First Clinic of the Samarkand Medical University in 2021-2022. In all patients, the prescription and nature of pyelonephritis were studied, a detailed analysis of the anamnesis, identification of concomitant changes, general clinical examination (complete blood count, urine test, flora smear), laboratory research methods, including a biochemical blood test, were performed. (ALT, AST, prothrombin index, prothrombin time, coagulogram) and the study of the vaginal microflora, instrumental research methods included ECG, ultrasound, echocardiography.

Results:

According to the study, all women had kidney pathology before pregnancy in a chronic form. 8 patients had chronic pyelonephritis 2-4 years ago, which worsened every 6-8 months. 42.5% of women claimed that they did not notice renal pathology, although according to the ultrasound examination, there is an expansion of the pelvicalyceal system and bacteria were detected in the urine test. 12.5% of patients had pyelonephritis for more than 5 years, at the time of pregnancy they had a stable remission. In 25% of women, the duration of pyelonephritis was up to 2 years.

Studies have shown that a complicated course of pregnancy was observed in 35% of women in the first trimester in the form of early toxicosis from 5-6 weeks of pregnancy, 42.5% noted deterioration in the second trimester in the form of late toxicosis of pregnant women (20%), weakness, frequent headaches. Pregnant women often (45%) faced the threat of termination of pregnancy in the first and second trimesters. Vomiting of pregnant women occurred in every fourth patient (25%). Anemia of pregnancy was observed in all patients, hemoglobin values varied from 70 to 95 g/l. According to the results of the study, 12 (30%) pregnant women had manifestations of preeclampsia of varying severity. The course of pregnancy in women with renal pathology was complicated by hemodynamic disorders in the form of arterial hypertension (17.5%), neurocirculatory dystonia (32.5%), mild heart failure (10%), blockades (15%).

In a detailed study of the anamnesis, it was determined that patients with heart failure had anemia of moderate severity and often had colds. Often exacerbation of pyelonephritis occurred in the third trimester of pregnancy. The exacerbation was accompanied by high temperature up to 39C, chills, edema, back pain radiating down. There were cases (12.5%) when patients were self-treated at home with anti-inflammatory drugs at a low temperature.

According to instrumental methods, hypoxic and ischemic changes were recorded on the ECG in all patients. Echocardiography showed no significant changes, but they did occur in patients with heart failure. Ultrasound showed uterine hypertonicity in all patients, and fetal growth retardation was detected in 22.5% of cases.

Comprehensive treatment of pregnant women includes oxygenation with humidified oxygen, nephrogenic drugs, sensitivity antibiotics, vitamin therapy.

Conclusions.

Thus, pregnant women with chronic pyelonephritis are at risk of pregnancy complications, and in particular, the frequency of complications was as follows: early toxicosis of pregnant women (42.5%), late toxicosis (20%), threatened miscarriage (45%), vomiting of pregnant women (25%), preeclampsia (30%), arterial hypertension (17.5%), neurocirculatory dystonia (32.5%), mild heart failure (10%), blockades (15%). Pregnancy management requires hospitalization to prevent complications and prolong pregnancy. It should also be noted that ozone therapy effectively helps to eliminate the symptoms of the cardiovascular system. Risk factors include colds, self-medication, anemia, which mutually aggravate the course of pregnancy.

References:

1. Zhantaybekova E.K. et al. Features of the course of pregnancy against chronic pyelonephritis // Eurasian Scientific Association. - 2020. - №. 2-1. - pp. 53-57.
2. Minasyan A. M., Dubrovskaya M. V. Pregnancy against chronic pyelonephritis // Saratov Scientific-Medical Journal. - 2012. - T. 8. - №. 4. - pp. 920-925.
3. Mukhsinov FB, Khudoyarova DR, Kobilova ZA K. The course of pregnancy with preeclampsia against extragenital diseases // Vestnik Nauk. - 2020. - №. 14-2 (92).
4. Mukhsinov FB, Khudoyarova DR, Kobilova ZA K. OPTIMIZATION OF TREATMENT OF HEALTHY PREECLAMPSIA IN THE SECOND HALF OF BRENNESS // Bulletin of Science and Education. - 2020. - №. 14-2 (92).
5. Ordzhonikidze I.I. Pregnancy and childbirth in diseases of the urinary tract. Moscow, Medina. 2009: p.176.

6. Rizaev J. A., Khazratov A. I. Carcinogenic effect of 1, 2-dimethylhydrazine on the organism as a whole //Biology. - 2020. - Т. 1. - p. 116.
7. Shavkatova A., Shopulotova Z., Khudoyarova D. Influence of ozone therapy on fetoplacental insufficiency // Journal of hepato-gastroenterological studies. - 2021. - Т. 2. - №. 3.2. - pp. 63-66.
8. Shavkatova G.Sh., Khudoyarova D.R. OPTIMIZATION OF TREATMENT OF METABOLIC SYNDROME.
9. Nevis I. F. at all. Pregnancy Outcomes in Women with Chronic Kidney Disease: A Systematic Review. Clin J Am Soc Nephrol. 2011; 6 (11): 2587–2598
10. Rizaev J. A., Rizaev E. A., Akhmadaliev N. N. Current View of the Problem: A New Approach to Covid-19 Treatment //Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. – 2020. – Т. 14. – №. 4.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

3 ЖИЛД, 3 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 3, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000